

Las grandes voces que no son escuchadas: Narrativa sobre la situación respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.

Barragán-Tandapilco, Jonathan Xavier
barragant.xb@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1586-8182>

Introducción

En los tiempos contemporáneos la popular frase “los jóvenes son el futuro del país”, ha estado siendo contrastada con una nueva afirmación; dado que ahora se dice ahora que “los jóvenes son el presente del país”, sentencia que dota a los integrantes de la sociedad de control frente a la situación fáctica actual, la que sin lugar a dudas repercutirá en su futuro, porque los verdaderos entes de cambio son ellos, y aunque suene muy irónico nuestro futuro como generaciones antepasadas depende mucho de las decisiones que tomen los jóvenes de ahora.

El trabajo de investigación lleva por nombre *Las grandes voces que no son escuchadas: Análisis sobre la situación respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador*, debido a que se hará hincapié en dos situaciones: Primero, a que la voz de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, no son tomadas en cuenta, la cual provocada un desconocimiento de la realidad de este sector social. Segundo, la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador no ha mejorado, solo se ha estancado por diferentes factores como: falta de información, malas políticas públicas, y malas administraciones, etc.

El Observatorio Social del Ecuador (2018), nos hace recuero que “nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se relacionan directamente con los derechos de la niñez y adolescencia”. Esto concatenado con la información recopilada por Riera Borja (2020 que nos dice que:

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, firmada por el Ecuador en 1990, los derechos de las niñas, niños han ido tomando importancia; además que la Constitución prioriza el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegura el pleno ejercicio de sus derechos, a los que concede primacía sobre los demás (...) esto significa que, toda la sociedad en su conjunto debe cuidar y proteger a todos las niñas, niños y adolescentes.

Desarrollo

Debido a que el presente artículo se centrara en Ecuador, se utilizar las leyes, convenios, suscripciones, etc., que el país ya mencionado, haya realizado, como es el caso de: los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Ecuador en 1989, y la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 45, se valida el carácter universal de estos derechos que, “se supone, no solo se aplican a todos y cada uno de los niños, y las niñas, sino que a su vez especial atención merecen los que presentan desventajas sociales y enfrentan mayores dificultades para ejercerlos”. (Observatorio Social del Ecuador, 2018).

Lo que nos informa la periodista Pandzic (2021), que afirma que “...los análisis y decisiones de hoy, se hacen con base en una composición demográfica y socioeconómica que data del 2010, año en el que se llevó a cabo el último censo poblacional...”, esto puede ser, porque como lo menciona la misma periodista Pandzic (2021), “la pandemia ha sido disruptiva para todo el tejido social, *lo cual ha obligado al gobierno a usar información desactualizada volviéndose irrelevante a efectos de construir un plan de desarrollo que pretenda atender las necesidades del país*”.

Parafraseando a Abramo (2017), encontramos que este problema no es solo del Ecuador, sino que América latina sigue siendo la región más desigual del mundo, a pesar de los importantes avances realizados durante la primera década y media del siglo XXI.

Las desigualdades en la pobreza infantil Ecuatoriana se identifican fácilmente en el estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2005), reflejándonos que:

Existen diferencias étnicas en la pobreza infantil, los niños y niñas pertenecientes a hogares indígenas registran un porcentaje del 59%, con el 42% están los afrodescendientes, y los mestizos presentan el 25%, estos niños y niñas sufren privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad.

Pero la misma UNICEF (2005), nos dice que “es importante destacar que los altos porcentajes señalados son, menores que el de 2006”.

Por su parte el Comité de los Derechos del Niño con sede en Ginebra, recomienda al gobierno ecuatoriano implementar políticas públicas para revertir estas cifras. No esta demás aclarar que, “la pobreza es un problema político, y erradicarla es un imperativo moral, (...) este es el reto para el Ecuador y el mundo...” (SENPLADES, 2017, p. 13).

Del mismo modo “la falta de políticas dirigidas específicamente hacia los niños en edad escolar, y la ausencia de programas estatales orientados a los adolescentes es parte de las acciones urgentes para mejorar la situación”. (Humanium, 2019). Debido a que niños, y niñas se están insertando en un “contexto social previamente construido, que muchas veces es de pobreza y desigualdad” (UNICEF, 2005).

El gobierno deberá asignar de manera equitativa los recursos para eliminar la pobreza multidimensional en la primera infancia y de la malnutrición infantil, para lograr así una protección integral de los niños y las medidas destinadas a afrontar la violencia contra estos.

Según el portal Derechos de la Infancia (2021), refleja que en Ecuador:

Uno de cada diez niños trabaja para poder ayudar a su familia económicamente, desde que se fijó la edad mínima para trabajar en 15 años, (...) muchos niños trabajan en condiciones peligrosas y deplorables, (...) algunos trabajan en depósitos de basura, plantaciones bananeras o en el sector minero, corriendo graves riesgos para su salud, y sus vidas.

Aunque la pobreza ha disminuido tanto para la población total como para la niñez y adolescencia, “a partir del 2014 se observa un estancamiento, además la brecha de la pobreza entre la población general y la niñez no ha variado sustancialmente en estos últimos años” (Observatorio Social del Ecuador, 2018). Según reportan las estadísticas en el año 2004, el “14% de los niños y niñas entre los 5 y 17 años, solo trabajan, y no iban a la escuela o simplemente no trabajaban ni iban a la escuela” (Humanium, 2019). En un relato narrado por una niña de escasos recursos nos dice que “este año me tocó a mí trabajar y salir de la escuela. Yo volveré el año siguiente y mi hermano tendrá que salir a trabajar” (Plan Internacional Ecuador, 2013).

Se entiende socialmente que “la pobreza limita drásticamente la oportunidad que tienen los niños para prosperar, mayoritariamente en cuestiones relativas a educación, vivienda y asistencia sanitaria” Derechos de la Infancia (2021). Esta es una situación muy alarmante, dado que “250.000 niños no asisten a la escuela y que uno de cada tres no lo hace porque dedica su tiempo a actividades laborales, o no puede hacerlo por sus condiciones económicas” (Dávalos, 2019). Creando a su vez “una barrera en su desarrollo social, ya que no tienen tiempo suficiente para estudiar y trabajar a la vez” (Derechos de la Infancia, 2021)

Para hacerle frente a esto se debe cumplir el ODS 1, que se centra en poner fin de la Pobreza, en el caso de la infancia. Para esto se requiere “profundizar cuáles son los grupos de niños y niñas que están en mayor desventaja, porque sufren el impacto de las desigualdades geográficas y étnicas, partiendo de cuántos son y dónde están los niños, niñas y adolescentes del país” (Observatorio Social del Ecuador, 2018). En resumidas cuentas el Ecuador carece de un sistema de información accesible, verificable y real ofertado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Los tres ejes principales que se consideran son: el Estado, la sociedad y la familia. Los mismo, que deberán asegurar de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, para así promover el ejercicio de sus derechos en un ambiente, familiar y seguro. Recordemos que las problemáticas que ya existían se han ido agravando con la pandemia del COVID-19.

En el país hay esfuerzos por garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por ejemplo, proyectos y estrategias enfocados en la protección de derechos y erradicación de la violencia de niñas, niños y adolescentes, sin embargo, todavía hay mucho por hacer, el trabajo interinstitucional del Estado de ley debe fortalecerse para garantizar a más niñas, niños y adolescentes el goce de sus derechos para garantizar una vida digna y desarrollo integral. (Riera Borja, 2020)

Sin embargo, hay que recordar que, en el contexto actual, todavía existe mucho trabajo por realizar, para lo cual se debe tomar en cuenta la realidad del territorio para las niñas, niños y adolescentes, en los contextos urbano y rural.

Conclusiones

Como sociedad en su conjunto se debe construir un país que proteja, garantice y cumpla los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, dado que todavía siguen existiendo desigualdades significativas, como es el caso de la pobreza que limita las oportunidades de los niños a prosperar, no debemos dejar todo el trabajo al estado, ya que este es ineficiente por sí mismo. Se debe dejar de ser dependientes y empezar a ser el cambio, que necesitamos no solo por nosotros, sino que, para todos, los niños, niñas y adolescentes, creando espacios en los cuales se sientan escuchados y protegidos, para que luego estos se empoderen de la palabra, y sean los entes de cambio que necesitamos en estos momentos.

Bibliografía

Abramo, L. (08 de 06 de 2017). *CEPAL: Pese a avances recientes, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): <https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pese-avances-recientes-america-latina-sigue-siendo-la-region-mas-desigual-mundo>

- Dávalos, N. (20 de 11 de 2019). Ecuador mantiene 12 deudas con los niños y sus derechos. *Primicias*. Recuperado el 03 de 10 de 2021, de <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/radiografia-derechos-ninos-ecuador/>
- Derechos de la Infancia. (17 de 10 de 2021). *Niños de Ecuador Descubriendo los derechos infantiles en Ecuador*. Recuperado el 20 de 10 de 2021, de Derechos de la Infancia: <https://www.derechosdelainfancia.es/ecuador/>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2005). *Estado Mundial de La Infancia 2005: La Infancia Amenazada*. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de <https://books.google.com.ec/books?id=potYZ5ZQwl8C&pg=PA18&dq=%E2%80%9Clos+ni%C3%B1os+y+las+ni%C3%B1as+que+viven+en+la+pobreza+sufren+una+privaci%C3%B3n+de+los+recursos+materiales&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjLILX-vfzzAhU-TjABHVfsC2IQ6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=>
- Humanium. (05 de 04 de 2019). *Niños de Ecuador, Descubriendo los derechos infantiles en Ecuador*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de Humanium: <https://www.humanium.org/es/ecuador/>
- Observatorio Social del Ecuador. (02 de 2018). *Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador, una mirada a través de los ODS*. Recuperado el 10 de 09 de 2021, de Observatorio Social del Ecuador: <https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situacio%CC%81n-de-la-nin%CC%83ez-y-adolescencia-en-Ecuador-2019.pdf>
- Pandzic, M. (30 de 07 de 2021). Un país sin datos. *La Hora*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de <https://www.lahora.com.ec/editorial/columnistas-nacionales/un-pais-sin-datos/>
- Plan Internacional Ecuador. (05 de 2013). *Niñez excluída en el Ecuador contemporáneo*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de Observatorio Social del Ecuador: <https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2018/07/Ninez-Excluida.pdf>
- Riera Borja, C. P. (31 de 07 de 2020). *Situación de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de Nuestra voz a colores: <http://nuestravozacolors.org/situacion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-del-ecuador/>
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). (22 de 09 de 2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida*. Recuperado el 12 de 09 de 2021, de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo: https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf